

SUN'IY INTELEKT VOSITASIDA TALABALARNING XORIJIY TIL KO'NIKMALARINI CHATBOTLAR ORQALI RIVOJLANTIRISHNING METODIK TIZIMI

Rasulova Moxira

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti

Ingliz tili kafedrası o'qituvchisi

E-mail: moxira1989000@gmail.com

Anotatsiya. *Sun'iy intellekt chatbotlarini o'quv jarayoniga integratsiya qilishning keng tarqalgan usullari onlayn platformalar va mobil ilovalardir. Onlayn platformalar chatbotlarni o'quv boshqaruv tizimlari, veb-saytlar yoki maxsus ta'lim platformalariga integratsiya qilish orqali talabalarga kompyuter yoki noutbuk orqali chatbotlarga ulanish imkoniyatini beradi. Bunday platformalar chatbotlarni o'quv materiallari, topshiriqlar va boshqa resurslar bilan birgalikda taqdim etish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, onlayn platformalar o'qituvchilarga talabalarning chatbotlar bilan o'zaro ta'sirini kuzatish, ularning muvaffaqiyatini baholash va o'quv jarayonini moslashtirish imkonini beradi.*

Kalit so'zlar: *Sun'iy intellekt, chatbotlar, onlayn platformalar, mobil ilovalar, ta'lim texnologiyalari, o'quv jarayoni, o'quv boshqaruv tizimi, raqamli ta'lim.*

Abstract. *Common ways to integrate AI chatbots into the learning process are online platforms and mobile applications. Online platforms allow students to connect to chatbots via a computer or laptop by integrating chatbots into learning management systems, websites, or special educational platforms. Such platforms create the opportunity to present chatbots together with educational materials, assignments, and other resources. In addition, online platforms allow teachers to monitor students' interactions with chatbots, evaluate their progress, and adjust the learning process.*

Keywords : *Artificial intelligence, chatbots, online platforms, mobile applications, educational technologies, learning process, learning management system, digital education.*

Аннотация. *Распространенными способами интеграции чат-ботов с искусственным интеллектом в учебный процесс являются онлайн-платформы и мобильные приложения. Онлайн-платформы позволяют студентам взаимодействовать с чат-ботами через компьютер или ноутбук, интегрируя чат-боты в системы управления обучением, веб-сайты или специальные образовательные платформы. Такие платформы создают возможность представлять чат-боты вместе с учебными материалами, заданиями и другими ресурсами. Кроме того, онлайн-платформы позволяют преподавателям*

отслеживать взаимодействие студентов с чат–ботами, оценивать их прогресс и корректировать учебный процесс.

Ключевые слова: *Искусственный интеллект, чат–боты, онлайн–платформы, мобильные приложения, образовательные технологии, учебный процесс, система управления обучением, цифровое образование.*

Talabalarning gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik tizimda sun'iy intellektga asoslangan zamonaviy chatbot texnologiyasi qo'llanilmoqda (ChatGPT4 va Elsa speak). Ushbu texnologiya o'quv jarayonini interaktiv va samarali tarzda tashkil etish imkonini beradi. Bugungi kunda ta'lim sohasida qo'llanilayotgan sun'iy intellekt chatbotlari o'z xususiyatlariga ko'ra xilma–xildir va ularni odatda ikki asosiy turga ajratish mumkin: generativ modellar va dialog tizimlari. Generativ modellar transformer arxitekturasiga o'xshash modellarga asoslanib, original matnlar yaratish qobiliyatiga ega[1].

Ular katta hajmdagi matnli ma'lumotlar asosida o'qitilib, inson nutqiga yaqin, mantiqiy va grammatik jihatdan to'g'ri javoblarni generatsiya qila oladi. Generativ chatbotlar talabalar bilan turli mavzularda suhbatlashish, savollarga javob berish, hikoyalar yaratish va turli yozma topshiriqlarni bajarishda yordam berishi mumkin. Gapirish ko'nikmalarini rivojlantirish nuqtai nazaridan, generativ chatbotlar talabalarga keng doiradagi mavzularda fikr almashish, o'z fikrlarini erkin ifoda etish va nutqiy ijodkorlikni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratadi[2]. Misol uchun, talaba chatbotga "Kelajakdagi ideal ta'lim tizimi qanday bo'lishi mumkin?" kabi ochiq savol bilan murojaat qilishi va chatbotdan batafsil, asosli javob olishi mumkin. Dialog tizimlari esa, aksincha, oldindan belgilangan qoidalar va ma'lumotlar bazasiga tayangan holda ishlaydi. Ular ko'pincha aniq maqsadga yo'naltirilgan muloqot uchun mo'ljallangan bo'lib, savol–javob, ma'lumot qidirish,

topshiriqlarni bajarish kabi aniq senariylarni amalga oshirishda samarali hisoblanadi [3].

Ta'limda dialog tizimlari til o'rganish mashqlari, grammatika qoidalarini tushuntirish, lug'at boyligini sinash va talabalarga yo'nalish berish kabi vazifalarni bajarishi mumkin. Gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda dialog tizimlari talabalarga aniq vaziyatlarda, masalan, rolli o'yinlarda, muayyan mavzular bo'yicha savol-javob qilishda yoki kundalik muloqotni simulyatsiya qilishda yordam beradi. Misol uchun, talaba chatbot bilan "Restoranda ovqat buyurtma qilish" mavzusida rolni o'ynashi va chatbotdan restoran xodimi sifatida javob olishi mumkin [4]. Misol uchun, o'qituvchi onlayn platforma orqali chatbotga ma'lum bir mavzuga oid mashqlar yuklashi va talabalarining mashq bajarish jarayonini kuzatishi mumkin [5].

Mobil ilovalar esa chatbotlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning yana bir qulay usuli hisoblanadi. Mobil ilovalar talabalarga smartfon yoki planshet orqali istalgan vaqtda va joyda chatbotlarga kirish imkoniyatini beradi. Mobil ilovalar, ayniqsa, mustaqil ta'lim olish, uy vazifalarini bajarish yoki darsdan tashqari mashq qilish uchun juda mos keladi. Bundan tashqari, mobil ilovalar talabalarni rag'batlantirish va o'quv jarayonini qiziqarli qilish uchun o'yinlashtirish elementlarini o'z ichiga olishi mumkin. Misol uchun, mobil ilova orqali talabalar chatbot bilan muloqot qilib, ball to'plashlari va reytingda ko'tarilishlarim mumkin [6].

O'quv jarayonida bir qator pedagogik metodikalardan foydalaniladi. Gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda kommunikativ metod asosiy yo'nalish etib belgilandi, bunda talabalarining faol muloqotga kirishuvi va real hayotiy vaziyatlarga yaqin mashqlar bajarishi rag'batlantiriladi. Vazifalar asosida o'qitish metodikasi qo'llaniladi, bu orqali talabalar oldiga aniq maqsadga yo'naltirilgan

topshiriqlar qo'yilib, ularni chatbotlar bilan hamkorlikda bajarish orqali til ko'nikmalarini amaliyotda qo'llashga o'rgatiladi. Interaktiv o'qitish tamoyillari asosida talabalarning faolligi oshiriladi, chatbotlar bilan muloqotga kirishish, savol-javob qilish va fikr almashish orqali o'quv jarayoni dinamik tarzda tashkil etiladi[7].

Chatbotlar bilan ishlashda talabalarning faolligini oshirish maqsadida turli strategiyalar tatbiq etiladi. talabalarga qiziqarli va dolzarb mavzular taklif qilindi, ularning ehtiyojlari va qiziqishlariga moslashtirilgan mashqlar ishlab chiqiladi. Guruhda ishlash, o'zaro fikr almashish va hamkorlik qilish imkoniyatlari yaratiladi, bu esa talabalarning motivatsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. O'qituvchining roli o'quv jarayonida muhim ahamiyat kasb etdi. O'qituvchi moderator sifatida o'quv jarayoniga yo'nalish beradi, talabalarga ko'maklashdi va ularning faoliyatini muvofiqlashtirib boradi. Yo'naltiruvchi sifatida o'qituvchi talabalarga to'g'ri yo'nalish ko'rsatdi, ularning savollariga javob qaytaradi va qiyinchiliklarni bartaraf etishda yordam beradi. Baholovchi sifatida o'qituvchi talabalarning o'zlashtirish darajasini kuzatib boradi, ularning yutuqlarini qo'llabquvvatladi va kamchiliklarini tuzatishga ko'maklashdi[8].

Gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan turli xil mashqlar tizimi ishlab chiqiladi. talabalarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun asosiy mashq turi sifatida dialoglardan foydalaniladi. Monologlar talabalarning o'z fikrlarini ravon va mantiqiy ifodalash qobiliyatini rivojlantirishga qaratiladi. Rolli o'yinlar talabalarga real hayotiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish va turli rollarni bajarish orqali gapirish ko'nikmalarini amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Munozaralar talabalarning tanqidiy fikrlash, o'z nuqtai nazarini himoya qilish va boshqalarning fikrini hurmat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Mashqlar tizimi bosqichma-bosqichlik tamoyili asosida tashkil etiladi.

Avvaliga talabalarga sodda va tushunarli mashqlar taklif qilinadi, keyinchalik mashqlar murakkablashtirilib, talabalarning til darajasi va o'zlashtirish tezligiga muvofiq ravishda moslashtiriladi[10].

Mashqlar talabalarning qiziqishlari va ehtiyojlariga moslashtiriladi. Mavzular talabalarning yoshi, qiziqish doirasi va madaniy kontekstini hisobga olgan holda tanlanadi. Mashqlar turli formatlarda (yozma, og'zaki, vizual) taqdim etiladi, bu esa talabalarning diqqatini jalb qilish va ularning motivatsiyasini oshirishga yordam beradi.

Metodik izoh: ushbu dars ishlanmasi dissertatsiyada taklif etilgan, shaxsga yo'naltirilgan, kommunikativ va kognitiv yondashuvlarni birlashtirgan didaktik model asosida tuzilgan. Dars strukturasi gapirish kabi murakkab ko'nikmani samarali o'rgatish uchun mo'ljallangan 4C/ID (To'rt komponentli o'qitish dizayni) modelining tamoyillariga mos keladi. Shuningdek, talabalarda kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish maqsadida TRIZ (Ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasi) elementlari ham integratsiya qilingan. Dars davomida muloqot simulyatsiyasi, nutqni aniqlash va tahlil qilish, hikoya qilib berish (storytelling) va badiiy ijod texnologiyasi kabi zamonaviy metodlar qo'llaniladi[3].

Talaffuzni o'rganish va mashq qilish uchun turli xil sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish mumkin. Quyida bir nechta misollar keltirilgan: Forvo (<https://forvo.com/>): ushbu veb-saytda turli tillardagi so'zlarning turli til egalari tomonidan talaffuz qilingan audio yozuvlari mavjud. Talabalar so'zlarning to'g'ri talaffuzini tinglashlari va o'z talaffuzlarini solishtirishlarim mumkin[9].

Elsa Speak (<https://elsaspeak.com/>): Elsa Speak – bu talaffuzni yaxshilashga yordam beradigan mobil ilova. Ilova sun'iy intellekt yordamida talabalarning talaffuzini tahlil qiladi va xatolarni ko'rsatib beradi[9].

Speechling (<https://speechling.com/>): Speechling – bu ona tilida soʻzlashuvchilar tomonidan talaffuzni baholash va shaxsiy feedback olish imkoniyatini beradigan platforma. Talabalar oʻz talaffuzlarini yozib olishlari va professional fikr olishlari mumkin[9].

Gapirish koʻnikmasi murakkab psixolingvistik jarayon boʻlib, sunʼiy intellekt modellari uning turli mexanizmlarini (reproduksiya, tanlash, birlashtirish, tuzish, oldindan sezish, diskursivlik) rivojlantirishga koʻmaklasha oladi. Xususan, sunʼiy intellekt asosidagi adaptiv platformalar talabalarga nutq namunalari bilan tanishish, soʻz tanlash, gap tuzish, nutqni rejalashtirish va turli kommunikativ vazifalarni bajarishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Abduraxmonov K. Enhancing language learning: teaching speaking skills through AI-powered tools // Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2024. – Т. 2. – №. 1/S. – p. 240–244.
2. Ayupov R., Maksimkulova S., Baltabaeva, G. Til taʼlimida raqamli texnologiyalardan foydalanish usul va vositalari // Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – №. 3 (4 Special Issue). – 60–70 b.
3. Dick S. Artificial Intelligence // Harvard Data Science Review. – 2019. – Т. 1. – №. 1
4. Ergashov N. I. Taʼlim jarayonlarida video darslarni qoʻllash va ularni yaratishda sunʼiy intellekt va neyron tarmoqlardan foydalanish // Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4 (CSPU Conference 1). – 385–387 b.
5. Islomova M. A. Sunʼiy intellektni chet tilini oʻrganishdagi afzalliklari // PEDAGOGS International Research Journal. – 2023. – №. 37(1). – p. 27–29.
6. Lee L., Lai, C. Technology and motivation in foreign language learning: Does technology deepen student learning motivation? // Australian Journal of Educational Technology. – 2017. – №. 33(4). – p. 1–14.
7. Maksimkulova S. Til taʼlimida raqamli texnologiya va sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanish // Innovations in technology and science education. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – p. 1331–1342.
8. Muradov U. N. Xorijiy tillarni oʻqitishda sunʼiy intellektdan foydalanishning afzalliklari // Taʼlim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2024. – Т. 22. – №. 4. – 88–90 b.
9. Weinberg L. Motivation, Technology and Language Learning: In Essential Competencies for English-medium University Teaching. – Springer International Publishing, 2016. – p. 267–276.

10. Xo‘janazarova N. Chet tillarni o‘qitish uchun su‘niy intellekt (chatbot) ning xususiyatlari // Research and Publications. – 2024. – T. 1. – №. 1. – 91–97 b.